

Original paper

SPORT TAKOMILLASHUV BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING TAYYORGARLIGINI NAZORAT QILISH

© S.N. Pulatov¹✉

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada futbolchilarni tayyorlashda ularning tayyorgarlik darajasini baholash va mashg'ulotlarini tashkil etish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Futbolchilarni tayyorgarliklarni baholashda foydalaniladigan nazorat testlarning ishonchliligi asoslab berilgan. Olingan ma'lumotlar futboli rivojlangan mamlakatlarda keng foydalanib kelinayotgan testlar bo'lib, ularning ishonchliligi va afzalliklari ochib berilgan.

MAQSAD: futbolchilar jismoniy tayyorgarligini baholashda qo'llaniladigan nazorat testlarining ishonchliligini aniqlash, ularning afzalliklarini ochib berish hamda mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etish uchun ilmiy asoslarni ishlab chiqish

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida futbolchilar jismoniy tayyorgarligini aniqlashda qo'llaniladigan amaliy kuzatuv, nazariy tahlil, solishtirma tahlil va xalqaro tajribani o'rganish metodlaridan foydalanildi hamda baholash jarayonida futboli rivojlangan mamlakatlarda qo'llanib kelinayotgan 10 va 30 metrga sprint yugurish, vertikal sakrash, 3000 metrga yugurish kabi jismoniy sifatlarni aniqlovchi testlar hamda anaerob va aerob imkoniyatlarni baholovchi mashqlar qo'llandi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olingan natijalar testlarning ishonchliligi yuqori ekanini ko'rsatdi. Sprint va sakrash testlari futbolchilarning tezkorlik va tezkor-kuch sifatlarini aniq baholashga yordam berdi. 3000 metrga yugurish testi esa sportchilarning umumiy chidamlilik darajasini ishonchli ko'rsatdi. Test natijalarining takror o'tkazilganda o'zaro yaqin chiqishi ularning validligini tasdiqladi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, mazkur testlar yordamida futbolchilar tayyorgarligidagi kuchli va sust tomonlarni tezkor aniqlash hamda mashg'ulot rejasini mos ravishda tuzatish imkoniyati mavjud.

XULOSA: futbolchilar jismoniy tayyorgarligini baholashda tizimli nazorat testlaridan foydalanish mashg'ulot jarayonining samaradorligini oshiradi. Tadqiqotda qo'llanilgan xalqaro testlar murabbiylarga sportchilar tayyorligini aniqlash, yuklama hajmini to'g'ri taqsimlash va mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etishda muhim vosita bo'la oladi. Testlarning ishonchliligi va afzalliklari ularni amaliyotda keng qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tayyorgarlik turlari, testlarning ishonchliligi, samaradorlik, variativlik, baholash me'yorlari, testlash ob'ektivligi, matematik-statistik tahlili, testlarni yo'nalishi.

Iqtibos uchun: S.N. Pulatov Sport takomillashuv bosqichidagi futbolchilarning tayyorgarligini nazorat qilish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.197–207.

КОНТРОЛЬ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

© С.Н. Пулатов^{1✉}

¹Государственный университет физической культуры и спорта Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье представлены сведения об оценке уровня подготовки футболистов и организации их тренировок. Обоснована надёжность контрольных тестов, используемых для оценки подготовки футболистов. Полученные данные представляют собой тесты, широко используемые в развитых футбольных странах, раскрываются их надёжность и преимущества.

ЦЕЛЬ: определить надёжность контрольных тестов, применяемых для оценки физической подготовленности футболистов, выявить их преимущества и обосновать необходимость их использования в тренировочном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования использовались методы педагогического наблюдения, теоретического анализа, сравнительного анализа и изучения международного опыта а для оценки физической подготовленности применялись распространённые в футбольных странах тесты такие как спринт на 10 и 30 метров вертикальный прыжок бег на 3000 метров а также упражнения для определения аэробных и анаэробных возможностей спортсменов

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: полученные данные показали, что применяемые тесты обладают высокой надёжностью. Спринт и прыжковые тесты эффективно отражают скоростные и скоростно-силовые качества футболистов. Тест на 3000 м позволяет объективно оценить их выносливость. Повторное тестирование подтвердило стабильность результатов и валидность методики. Анализ также показал, что данные тесты помогают своевременно выявить сильные и слабые стороны подготовки и корректировать тренировочную программу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: применение контрольных тестов в процессе подготовки футболистов повышает эффективность тренировок. Международные тесты, использованные в исследовании, позволяют тренерам точно оценивать физическую готовность спортсменов, грамотно распределять нагрузку и организовывать тренировочный процесс на научной основе. Надёжность данных тестов подтверждает необходимость их широкого использования в практике.

Ключевые слова: виды подготовки, надёжность тестов, эффективность, вариативность, критерии оценки, объективность тестирования, математический и статистический анализ, направленность тестирования.

Для цитирования: Пулатов С.Н. Контроль подготовки футболистов на этапе спортивного совершенствования. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 197–207.

MONITORING THE TRAINING OF FOOTBALL PLAYERS AT THE STAGE OF SPORTS IMPROVEMENT

© S.N. Pulatov¹✉

¹Uzbekistan state university of physical education and sport, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article presents information on assessing the level of preparation of football players and organizing their training. The reliability of control tests used to assess the preparation of football players is substantiated. The data obtained are tests that are widely used in developed football countries, and their reliability and advantages are revealed.

AIM: the aim of the study is to identify the reliability of control tests used to assess football players' physical readiness, to highlight their advantages, and to justify their application for effective training organization.

MATERIALS AND METHODS: the study employed pedagogical observation theoretical analysis comparative analysis and the exploration of international practice and the assessment of players' physical preparedness was carried out using internationally recognized tests including 10 and 30 meter sprint the vertical jump the 3000 meter run as well as exercises designed to evaluate aerobic and anaerobic capacities

DISCUSSION AND RESULTS: the results demonstrated high reliability of the applied tests. Sprint and jump tests effectively measured speed and speed-strength qualities, while the 3000 m run provided a valid indicator of endurance. Retesting confirmed the consistency and validity of the results. The analysis revealed that these tests allow coaches to identify strengths and weaknesses in players' preparedness and to adjust the training program accordingly.

CONCLUSION: the use of standardized control tests significantly increases the efficiency of football training. The internationally recognized tests applied in the study provide coaches with reliable tools for assessing players' readiness, optimizing workload, and organizing scientifically based training processes. Their proven reliability supports the need for widespread use in practice.

Keywords: types of preparation, reliability of tests, efficiency, variability, assessment criteria, objectivity of testing, mathematical and statistical analysis, direction of tests.

For citation: S.N. Pulatov. (2025) 'Monitoring the training of football players at the stage of sports improvement', Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 197–207. (In Uzbek).

Mamlakatimizda oxirgi yillarda jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va sportchilarimizning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarga kelib Prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan qaror va farmonlarda iqtidorli sportchilarni aniqlash va yoshlar terma jamoalariga zaxira yaratish hamda yoshlarni sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb etish tizimini ishlab chiqish kabi muhim vazifalar belgilab berilmoqda. Shu bilan birga, jismoniy tarbiya va sport sohasida aholi sog'lig'ini mustahkamlashga ko'maklashadigan aniq dasturlarni amaliyotga joriy etish, yoshlarni sportga keng jalb qilish va ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish, sport turlari bo'yicha yuqori natijalarni ta'minlaydigan mahoratli sportchilar bilan milliy terma jamoalarni shakllantirish va trenerlar uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish zarurati mavjud.

Testlarning ob'ektiv ekanligini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar Gojuva-Velkopolskiy jismoniy tarbiya institutida futbolga ixtisoslashgan 52 ta talabadan tashkil topgan guruhda o'tkazilgan. Baholovchi shaxslar tomonidan murabbiylar orasidan ikkita murabbiy va mazkur ishning mualliflaridan biri kuzatuvchi sifatida tanlangan. Tadqiqotlarning har bir ekspert tomonidan olinadigan natijalari o'zaro korrelyasiyalashga tortilgan. Testni aniq standartlashtirish va to'pga berilgan zarbalar sonini hisoblash usulini batafsil tushuntirish kuzatuvchilarning har biridagi natijalar o'rtasida muvofiqlik bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Ularning o'rtasida olingan korrelyasiya koeffitsiyentlari $r = 1,0$ bo'lib chiqqan.

Shundan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash mumkinki, tadqiqotchi qisqa vaqt oralig'ida to'pga berilgan zarbalar sonini tezda va aniq hisoblaydi degan shartda bu test maksimal darajada ob'ektiv bo'lib hisoblanadi.

Testning ishonchliligi bo'yicha tadqiqotlar ikki marta o'tkazilgan. Birinchi holda Sevilyadagi (Ispaniya) Xalqaro bahorgi turnirda qatnashgan 98 ta sportchi tadqiq qilingan. Har bir sinovdan o'tkaziluvchi (chigal yozdi mashqlaridan keyin) testni ikki marta bajargan, urinishlar orasidagi dam olish vaqti 5 minutni tashkil qilgan. Test tabiiy o'yin sharoitlarida (stadionda) turli yosh toifasidagi 7 ta jamoa ishtirokida o'tkazilgan.

Birinchi va ikkinchi urinishlardagi natijalarni taqqoslash bilan alohida jamoalar uchun quyidagi korrelyasiya koeffitsiyentlari olingan (1-jadval).

1-jadval

Futbolchilarning harakat qobiliyatlarini baholash uchun mo'ljallangan testda ikkita urinishning natijalarining o'zaro bog'lanishi.

	Futbol jamoasi	Yosh	Korrelyasiya koeffitsiyenti
	Gojuva-Velkopolskiy jamoasi	17 – 18	0,96
	TSV, Valdxauzen	17 - 18	0,94
	Gojuva-Velkopolskiy jamoasi	15 -16	0,93
	FS, Kalella	15 – 16	0,93

	Gojuva-Velkopolskiy jamoasi	13 – 14	0,91
	FS, Kalella	13 – 14	0,89
	Gojuva-Velkopolskiy jamoasi	10 - 12	0,91

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, bunday yuqori korrelyasiya koeffitsiyentlari testning juda yuqori ishonchliligidan, shuningdek xuddi shunday sharoitlarda o‘tkazilgan har bir keyingi taqdiqotda natijalarning takrorlanishidan guvohlik beradi. Ikkinchi shunga o‘xshash taqdiqot sport zali sharoitlarida o‘tkazilgan. Unda 120 ta sportchi qatnashgan, ular to‘rtta yosh toifasiga bo‘lingan: o‘spirinlar, o‘smirlar, yoshlar (barcha sportchilar “Varta” sport klubidan (Gojuva-Velkopolskiy), har bir guruhda 30 kishidan), shuningdek “Zavisha” sport klubining (Gjmiyens) kattalar jamoasi. Birinchi va ikkinchi urinishlarning natijalari o‘rtasidagi olingan korrelatsiya koeffitsiyentlari ham xuddi shunday yuqori bo‘lgan va quyidagini tashkil qilgan:

- kattalar guruhida – 0,97;
- yoshlar guruhida – 0,92;
- o‘smirlar guruhida – 0,96;
- o‘spirinlar guruhida – 0,96.

Taklif qilinayotgan testning ishonchliligini taqdiq qilishning yakunlarini chiqarishda shuni qayd qilish lozim bo‘ladiki, stadion sharoitlarida o‘tkazilgan takroriy taqdiqotlarning natijalari o‘rtasidagi korrelyasiya koeffitsiyenti $r = 0,924$ ni tashkil qilgan (taqdiq qilingan futbolchilar soni 98 ta bo‘lgan), sport zali sharoitlarida o‘tkazilgan takroriy taqdiqotlarning natijalari o‘rtasidagi korrelyasiya koeffitsiyenti esa $r = 0,962$ ni tashkil qilgan (taqdiq qilingan futbolchilar soni 120 ta bo‘lgan).

Sport faoliyati bilan bog‘lanadigan hodisalarni tahlil qilishda ishonchlilik kriteriyalarini aniqlash albatta e‘tiborga olinadi, Berilgan holatda, o‘tkazilgan taqdiqotlarning natijalari asosida shuni ta‘kidlash mumkinki, bu test zal sharoitlarida o‘tkazilganda – a‘lo darajadagi ishonchlilikka, stadion sharoitlarida o‘tkazilganda esa – yaxshi ishonchlilikka ega. Shuningdek, shuni ham qayd qilish lozimki, taklif qilinayotgan testning yuqori ishonchliligi futbolchilarning barcha yosh toifalarida namoyon bo‘ladi.

Harakat qobiliyatlarini baholash nuqtai-nazaridan testni informativ deb tan olish uchun u mos kelishi lozim bo‘lgan quyidagi shartlarni qabul qilish lozim bo‘ladi:

1. Testning natijalari turli yosh toifalarida futbolchilarning o‘yinining samaradorligi bilan yuqori korrelyasiyaga ega bo‘lishi lozim. iqtidorli sportchi o‘zining jamoasi fonida harakat qobiliyatlari bilan shartlangan yuqori texnik tayyorgarlik bilan ajralib turishi lozim.

2. Testning natijalari sport staji bilan belgilanmasligi lozim, bahoni aniqlash esa o‘quv-mashg‘ulot jarayoni davomida olingan uddalashlarning o‘lchovi bo‘lmasligi lozim.

3. Test genotipik elementlarni o‘lchashini tasdiqlaydigan yakuniy fakt longitudinal taqdiqotlarning natijalari bo‘lishi lozim. Ya‘ni, agar bir qator yillar davomida xuddi o‘sha bitta sportchilar guruhida nisbatan doimiy natijalar kuzatilsa, bu – test odamning harakat qobiliyatlarini baholashda informativ bo‘lib hisoblanishidan guvohlik beradi.

Ispaniyada turli yosh toifalaridagi 7 ta jamoa sportchilarida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, testning natijalari futbolchilarning o'yinining samaradorligi bilan korrelyasiyalanadi (2-jadval). O'ynashning samaradorligining kriteriyasi bo'lib uchta ekspertning (berilgan jamoaning murabbiyi va ikkita mustaqil kuzatuvchi) rang varaqalari xizmat qilgan, ular o'ynalgan o'yinlarda 1-10 balli maxsus shkala bo'yicha har bir sportchini baholashgan. Kuzatuvchilarning o'rtachalashtirilgan ko'rsatkichlari har bir konkret futbolchining o'yinining samaradorlik kriteriyasini tashkil qilgan.

Tadqiqotlarning natijalarini tahlil qilish (4-jadval) shuni ko'rsatadiki, test ma'lumotlari, yosh toifalaridan qat'iy nazar, futbolchilarning o'yinining samaradorligi bilan ishonarli tarzda korrelyasiyalanadi. Shuningdek shu narsa ham e'tiborni o'ziga qaratadiki, test natijalarining o'rtacha arifmetik qiymati turli jamoalarda unchalik ko'p farq qilmaydi. Tadqiqotning natijalarini diqqat bilan tahlil qilish (ayniqsa maksimal natijalarga ega bo'lgan ustunlarni) bizni juda qiziqarli kuzatishlarga olib keladi. Quyidagilar eng yaxshi natijalarni ko'rsatgan:

– Gojuva jamoasining 10 yoshli vakili (124 zarba./min). Bu yangi sportchi murabbiylar va kuzatuvchilar tomonidan “futboldagi supertalant” deya e'tirof etilgan;

– 15 yoshli ispaniyalik o'yinchi (126 zarba./min) ham pedagoglar tomonidan katta talant sohibi deya e'tirof etilgan;

– Gojuva jamoasining 16 yoshli vakili (126 zarba./min). Bu sportchi o'zining yosh toifasida Polsha milliy terma jamoasi tarkibiga kiritilgan.

– 40 yoshli sobiq birinchi liga o'yinchisi, hozirgi kunda futbol murabbiyi (127 zarba./min).

– 30 m ga yugurish (maxsus tezkorlikka test);

– mokisimon yugurish: 5 m gacha burilish bilan, 10 m gacha burilish bilan va 15 m gacha burilish bilan («futbol buriluvchanligi» testi);

– Starosta testi: o'ngga burilish bilan maksimal sakrash, keyingi gal – chapga burilish bilan maksimal sakrash. Bu test umumiy koordinasion qobiliyatlarni baholaydi. Bu testda har ikkala tomonga maksimal burilishlarning graduslarda ifodalangan yig'indisi baho bo'lib hisoblanadi. Mazkur ishda 360° to'liq burilishga nisbatan yazshiroq mo'ljal olish maqsadida bu yig'indi 2 ga bo'lingan. Tadqiqotlarning natijalari 5-jadvalda keltirilgan.

Jadvalda keltirilgan raqamlar quyidagi jamoalarni bildiradi:

№ 1 – Gojuva jamoasi (17 – 18 yosh),

№ 2 – TSB, Valdxauzen, Germaniya (17–18 yosh),

№ 3 – Gojuva jamoasi (15–16 yosh),

№ 4 – FS, Kapella, Ispaniya (15–16 yosh),

№ 5 – Gojuva jamoasi (13–14 yosh),

№ 6 – FS, Kalella, Ispaniya (13–14 yosh),

№ 7 – Gojuva jamoasi (10–12 yosh).

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 30 m ga yugurishda natijaning o'rtacha arifmetik qiymati kattagina darajada sinovdan o'tkaziluvchilarning yoshi bilan bog'lanadi. Futbolchilar qanchalik yosh bo'lsa, bu distansiyada tezlik shunchalik kichik.

O'rtacha qiymatlar o'rtasidagi farqni (shundan kelib chiqqan holda, yoshning natijaga ta'sirini) aniqlash maqsadida variativlik ma'lumotlarini tahlil qilish asosida testdan o'tkazish bajarilgan.

R-Snedekor test funksiyasining

$$R(\text{hisoblangan}) = 15,77; P(0,05) = 2,20; P(0,01) = 3,01$$

Hisoblangan qiymati o'rtacha qiymatlar o'rtasidagi amaldagi farqni tasdiqlaydi.

2-jadval

Tadqiq qilinadigan jamoalarning a'zolarining 30 m ga yugurishdagi o'rtacha natijalari

No	Soni, n	O'rtacha natija	Standart og'ish	O'rtacha xato, m	Variatsiya koeff. CV %	Minimal natija, s	Maksimal natija, s
1	12	4,61	0,158	0,046	3,43	4,41	5,00
2	13	4,65	0,265	0,073	5,68	4,28	5,18
3	17	4,66	0,175	0,042	3,76	4,25	4,91
4	12	4,65	0,210	0,061	4,52	4,25	4,91
5	16	4,95	0,286	0,071	5,77	4,47	5,56
6	12	4,99	0,233	0,067	4,67	4,71	5,56
7	16	5,28	0,317	0,079	6,01	4,91	6,06

P-Snedekor funksiyasining hisoblangan test qiymati ($P=15,77$) 30 m ga yugurishda jamoalarning o'rtacha ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq juda katta ekanligidan guvohlik beradi. Buni 3-jadvaldagi ma'lumotlar ham tasdiqlaydi.

Olingan natijalarni tahlil qilish shundan guvohlik beradiki, umumiy koordinatsiya testida jamoalarning o'rtacha ko'rsatkichlari o'rtasidagi farqni statistik ishonarli deb hisoblash mumkin. 30 m ga yugurish testlari va "futbol buriluvchanligi" testiga qarama-qarshi o'laroq, P (hisoblangan) $P(0,05) = 2,20$ ga qaraganda biroz yuqori. Agar V.Starostaning testi koordinatsiyaning ba'zi bir namoyon bo'lishlarini, avvalambor dinamik koordinatsiya yoki aylanma koordinatsiyani o'lchagich bo'lib hisoblanishi e'tiborga oladigan bo'lsak, bu o'z-o'zidan tushunarli bo'ladi. Bu testda harakat topshiriqlari tananing turli qismlarining muvofiqlashgan harakatlarini, kenglikda mo'ljal olishni, aniq va bir paytning o'zida tezkor harakatlarni talab qiladi.

Variativlikni tahlil qilish asosida testdan o'tkazish natijalarining yakunlarini chiqarishda shuni qayd qilish lozimki, eng katta farqlar "buriluvchanlik" testida, so'ngra 30 m ga yugurish va nihoyat, V Starosta bo'yicha umumiy koordinatsiya testida olingan.

Tadqiq qilinadigan guruhlar o'zaro yosh alomati bo'yicha taqqoslanganligi sababli (10 yoshdan 18 yoshgacha) shuni ta'kidlash mumkinki, testlar (ma'lum bir sifatlarning o'lchovi bo'lib hisoblanadigan) ontogenetik rivojlanishda tashqi muhit shart-sharoitlarining ta'siri bilan ham, tug'ma sifatlari bilan ham ko'proq yoki kamroq darajada bog'lanadigan qobiliyatlarning amaldagi holatini aks ettiradi.

Testning variativligini tahlil qilishning ko'rsatishicha, bu sinovda muhitning ta'siri him, yoshning ta'siri ham katta ahamiyatga ega emas.

Barcha testlar o'yinning samaradorligi ko'rsatkichlari bilan korrelatsiyalanganligini (ishonarli usul bilan) hisobga oladigan bo'lsak, tabiiyki, tadqiq qilinadigan to'rtta testdan qaysi biri barcha jamoalarda o'yinning samaradorligiga nisbatan eng katta ajralib turuvchi xususiyatga ega degan savol tug'iladi.

Test o'zida tug'ma harakat sifatlarini aniqlash uchun mo'ljallangan aniq instrumentni taqdim qiladi.

3-jadval

Umumiy koordinatsiya testida tadqiq qilinadigan jamoalarning o'rtacha ko'rsatkichlaridagi farqlarning ishonchiligi

Jamoalar	Farq (hisoblangan) t	Kritik qiymatlar	
		t (0,05)	t (0,01)
2 – 1	33,49	24,54	32,50
3 – 1	9,59	23,11	30,61
4 – 1	23,33	25,02	33,14
5 – 1	30,35	23,41	31,00
5 – 4	7,92	23,41	31,00
6 – 1	51,83	25,02	33,14
6 – 4	28,50	25,02	33,14
7 – 1	43,73	23,41	31,00
7 – 4	20,40	23,41	31,00
3 – 2	23,90	22,58	29,91
4 – 2	10,16	24,54	32,50
5 – 2	3,14	22,89	30,31
6 – 2	18,34	24,54	32,50
6 – 5	21,48	23,41	31,00
7 – 2	10,24	22,89	30,31
7 – 5	23,37	21,67	28,70
4 – 3	13,74	23,11	30,61
5 – 3	20,70	21,35	28,28
6 – 3	42,24	23,11	30,61
7 – 3	34,14	23,35	28,28

7 - 6	8,10	23,41	31,00
-------	------	-------	-------

Ushbu maqsad uchun oldindan standartlashtirishdan keyin barcha 7 ta jamoa bitta guruhga birlashtirilgan, shundan keyin mustaqil o'zgaruvchilarning eng yaxshi variantini tanlash bilan ko'p martalik regressiya tahlili o'tkazilgan.

O'zgaruvchilarning to'liq tarkibi – 4 ta test. Ularga quyidagi raqamlar berilgan:

1. 30 m ga yugurish.
2. "Buriluvchanlik" testi.
3. Muallifning testi.
4. V.Starostaning umumiy koordinatsiya testi.

Testlarning to'liq tarkibining o'zgaruvchan ma'lumotlarini eng yaxshi tanlash bilan (1, 2, 3, 4) ko'p martalik regressiyani tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, regressiya koeffitsiyentini qisman normallashtirish quyidagi natijalarni bergan:

$-0,049 \times (1); -0,059 \times (2); 0,590 \times (3); 0,345 \times (4).$

Regressiya tenglamasi:

$u = -0,000 - 0,049 \times (1) - 0,059 \times (2) + 0,590 \times (3) + 0,345 \times (4).$

korrelyatsiya koeffitsiyenti – 0,84,

determinatsiya koeffitsiyenti – 70,12 %,

o'rtacha kvadratik chetlashish – 0,292.

Keyingi tahlil qilish bizni endilikda uchta testning (2, 3, 4) tarkibidan berilgan o'zgaruvchilarni eng yaxshi tanlashni qidirish zarurligiga olib keladi. Bunda quyidagi qisman normallashtirilgan regressiya koeffitsiyentlari olingan:

$-0,080 \times (2); 0,600 \times (3); 0,349 \times (4).$

Regressiya tenglamasi:

$u = -0,000 - 0,080 \times (2) + 0,600 \times (3) + 0,349 \times (4).$

korrelyatsiya koeffitsiyenti – 0,84,

determinatsiya koeffitsiyenti – 69,96 %,

o'rtacha kvadratik chetlashish – 0,291.

Olingan ma'lumotlarga matematik ishlov berishni davom ettiramiz va ikkita test tarkibidan (3, 4) o'zgaruvchilarni eng yaxshi tanlashni topishga urinib ko'ramiz. Bunda quyidagi qisman normallashtirilgan regressiya koeffitsiyentlari olingan:

$0,626 \times (3); 0,362 \times (4).$

Regressiya tenglamasi:

$u = -0,000 + 0,626 \times (3) + 0,362 \times (4).$

korrelyatsiya koeffitsiyenti – 0,83,

determinatsiya koeffitsiyenti – 69,42 %,

o'rtacha kvadratik chetlashish – 0,293.

Qolgan birdan-bir variant - №3 testga matematik ishlov berishni yakunlaymiz.

Normallashtirilgan regressiya koeffitsiyenti:

$0,763 \times (3).$

Regressiya tenglamasi:

$$u = -0,000 + 0,763 \times (3).$$

korrelyasiya koeffitsiyenti – 0,76,

determinatsiya koeffitsiyenti – 58,21 %,

o'rtacha kvadratik chetlashish – 0,396.

Ko'p martalik regressiya tahlili shuni ko'rsatadiki, muallifning testi eng katta ajralib turuvchi xususiyatga ega, uning determinatsiya koeffitsiyenti 58,21 % ga teng. Boshqa o'zgaruvchilarni qo'shish bu koeffitsiyentni yanada yuqoriroq qiymatlarga ko'taradi. Bu holda muallifning testidan keyin keladigan, determinatsiya koeffitsiyentini oshiradigan test - umumiy (aylanma) koordinatsiyani baholaydigan, so'ngra "burilish bilan yugurishni" va oxirida 30 m ga yugurishni baholaydigan test bo'ladi. To'rtta testda maksimal determinatsiya koeffitsiyenti 70,12 % ni tashkil qiladi (4-jadval).

4-jadval.

Eng yaxshi testni tanlashning yig'ma ma'lumotlari

O'zgaruvchilarning soni	Determinatsiya koeffitsiyenti	O'rtacha kvadratik chetlashish	Testlarning eng yaxshi tanlovi
4	70,12	0,292	1, 2, 3, 4
3	69,96	0,291	2, 3, 4
2	69,42	0,293	3, 4
1	58,21	0,396	3

Testlarning informativligini tadqiq qilish uchun tadqiqot ob'ekti «Yunior» (Gojuv-Velkopolskiy) yoshlar futbol klubining sportchilari bo'lgan.

Tadqiqotlar uchta yosh toifasidagi to'rtta futbol jamoalarining ishtirokida sport zalida o'tkazilgan.

10–11 yosh toifasida tarkibida 18 ta va 22 ta futbolchi bo'lgan 2 ta jamoa tadqiq qilingan.

12–13 yosh toifasida 16 ta sportchi va 14–16 yosh toifasida ham 16 ta sportchi tadqiq qilingan.

Sportchilarning jismoniy tayyorlanganlik darajasini baholash bugunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Futbolchilarning shug'ullanganlik darajasini baholashda qo'llaniladigan testlar ishonchliligi juda muhim omilidir. Bu tadqiqotlarning maqsadi sport zali sharoitlarida o'tkaziladigan testlarning informativligini aniqlash bo'lgan. Uchta mustaqil ekspertlarning tasnif varaqalariga asoslanish bilan testning natijalari o'yinning samaradorligi (ekspert-murabbiylarning o'rtachalashtirilgan ma'lumotlari) bilan korrelyasiyalangan. Keltirib o'tilgan va o'rganilgan testlarning ishonchliligi va variativligining yuqoriligi mamlakatimiz futbolchilarida ham qo'llash mumkinligini va samaradorligini kafolatlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarni texnik-taktik harakatlarini musobaqa sharoitida baholash va samaladorligini aniqlash //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – S. 17-19.
2. Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarni texnik-taktik harakatlarini musobaqa sharoitida baholash va samaladorligini aniqlash. *Fan-Sportga* 6 (2020): 17-19.
3. Abidov Sh.U. Issues of modern sports and effective training of footballers //aktualnyye voprosy pedagogiki. – 2021. – S. 107-109.
4. Artiqov A.A. Futbol sport turida darvozaga zarba berish aniqligini baholash uslubiyati //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – S. 48-51.
5. Artiqov A.A. Yosh futbolchilarni darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – S. 79-81.
6. Artiqov A.A. Futbolchilarning texnik usullari aniqligini takomillashtirishga yo'naltirilgan maxsus mashqlardan foydalanish samaradorligining tahlili. *Fan-Sportga* 3 (2020): 16-18.
7. Bozorov S. R., Olimjonov B. Dastlabki tayyorlov guruhi bosqichida shug'ullanuvchi bollarni mashg'ulotlarini tashkil etish //Akademicheskoye issledovaniya v sovremennoy nauke. – 2022. – T. 1. – №. 18. – S. 13-17.
8. Igamberdiyev O.R. Umumta'lim maktablaridagi 11-12 yoshli o'quvchilarni futbol bilan shug'ullantirish orqali jismoniy tayyorgarligini oshirish. Avtoref. diss. p.f.b.f.d (PhD) – Chirchiq. 2022.–58 b
9. Igamberdiyev Obidjon. Yosh futbolchilarni tanlab olish va seleksiyalashda yangi tadqiq qilish uslubiyatlari //Akademicheskoye issledovaniya v sovremennoy nauke. – 2022. – T. 1. – №. 17. – S. 159-165.
10. Igamberdiyev O. R. Important issues of increasing the physical fitness of students in grades 4-5 in secondary schools //Aktualnyye voprosy pedagogiki. – 2021. – S. 101-103.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Pulatov S.N.**, O'zbekiston davlat jismoniy, tarbiya va sport universiteti, Futbol nazariyasi va uslubiyati kafedrasini mudiri, p.f.b.f.d (PhD). dotsent, [Пулатов С.Н. Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, заведующий кафедрой теории и методики футбола, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, доцент], [Pulatov S.N. Uzbek State University of Physical Culture and Sports Head of the Department of Football Theory and Methodology Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Associate Professor]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Usmon Nosir ko'chasi, 52-uy [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Усмана Насира, 52], [address: Uzbekistan, 52 Usmon Nosir Street, Yakkasaroy District, Tashkent.